

УДК 94(100)

**ВОПРОС О СЛЕДАХ ПОЖАРИЩА В СЛОЕ РАЗРУШЕНИЯ X–XI ВЕКОВ
НА ХЕРСОНЕССКОМ ГОРОДИЩЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ****ЧЕБАНУ В.В.****Филиал МГУ в городе Севастополе**

В статье анализируется историография изучения причин и последствий разрушений X–XI веков на Херсонесском городище. Сделан вывод, что всеохватывающего пожара в Херсонесе рассматриваемого периода не было. Преобладающая в историографии рассматриваемого вопроса позиция основывается на неверной интерпретации археологических отчетов и является ошибочной, в силу чего необходимо пересмотреть сложившуюся историческую традицию.

The historiography of destruction of 10th – 11th centuries on the site of Chersonesos is examined in this article. It is concluded that there were no massive fires in Cherson during the reporting period. The prevailing historiographical view on the matter of the reporting subject is based on the incorrect interpretation of the archaeological reports. Therefore traditional view of established historiographical tradition should be reviewed.

Ключевые слова: Херсон, историография, средневековье.

Key words: Cherson, historiography, middle ages.

В отечественной историографии устоялось мнение, что слой разрушения X–XI вв. на территории Херсонесского городища содержит явные следы большого пожара. При том, что указанная позиция в настоящее время представляется преобладающей, среди исследователей бытует мнение о том, что считать рассматриваемый слой разрушения также слоем пожара ошибочно. В связи с тем, что этот вопрос по-прежнему остается дискуссионным, настоящая статья содержит анализ историографической традиции, сложившейся со времен раскопок севастопольского (впоследствии ленинградского) археолога Г.Д. Белова в 30-х годах XX в., с целью выявления заблуждений и историографических мифов, которые с ним связаны.

Первые историографические упоминания о следах херсонского пожара X–XI вв. относятся к началу 30-х годов XX в., когда был открыт соответствующий слой Херсонесского городища. Сам Г.Д. Белов, будучи первым исследователем Херсонеса, выделившим и описавшим слой разрушения X века, придерживался позиции о том, что город на рубеже X–XI вв. был сожжен и разрушен, а также подвергся сильному разорению, что четко сформулировано в отчете о раскопках в Херсонесе за 1935–1936 гг. [2, с. 315]. Также необходимо учесть, что в статье «Раскопки в северной части Херсонеса в 1931–1933 гг.» Г.Д. Белов пишет, что все здания в Северном районе городища погибли в пожаре, и подкрепляет свое предположение упоминанием материалов предшествующих раскопок, делая ссылку на отчет своего авторитетного предшественника К.К. Косцюшко-Валюжинича [3, с. 217]. Вслед за Г.Д. Беловым советский археолог А.Л. Яковсон, ссылаясь на археологические данные его раскопок, также присоединился к сторонникам теории о пожаре [16, с. 65]. В труде А.Л. Яковсона «Раннесредневековый Херсонес» присутствует ссылка на А.Л. Бертье-Делагарда, который писал, что длительная осада дружиной князя Владимира не могла пройти без последствий для города. Кроме того, А.Л. Яковсон предполагал,

что в результате обстрела «греческим огнем» во время осады города войском Владимира возник пожар, о котором «*позволяют говорить археологические данные, особенно результаты раскопок последних десятилетий в северной прибрежной части города*» [16, с. 65]. Под раскопками последних десятилетий А.Л. Якобсон, очевидно, имел ввиду именно раскопки Херсонеса под руководством Г.Д. Белова. В работах А.Л. Бертъе-Делагарда нет прямых указаний на то, что Херсонес в действительности был полностью разрушен в результате Корсунского похода, и В.В. Хапаев предполагает, что поводом для подобного заключения А.Л. Якобсона стало «*примечание А.Л. Бертъе-Делагарда (о вероятности «уничтожения» загородного крестообразного храма дружиной Владимира)*» в статье «*Как Владимир осаждал Корсунь*» [8, с. 225 прим. 1].

Ленинградский историк Д.Л. Талис также писал о пожаре и сильнейших разрушениях, которым подвергся Херсонес вследствие Корсунского похода Владимира, ссылаясь при этом на отчет К.К. Косцюшко-Валюжинича о раскопках в 1901 г. [13, с. 114, прим. 54], причем использует в качестве доказательства ту же часть отчета, которая ранее была приведена Г.Д. Беловым. Д.Л. Талис полагал, что Владимиру было необходимо разрушить Херсонес, либо нанести городу удар, от которого он не сможет оправиться, и в этой связи, поскольку Д.Л. Талис связывал катастрофу рубежа X–XI вв. с русским походом, представляется возможным предположить, что он опирался в своей позиции на гипотезу А.Л. Якобсона о разрушении Херсонеса вследствие кампании князя Владимира [17, с. 14, прим. 2].

К.К. Косцюшко-Валюжинич в отчете о раскопках Херсонеса Таврического в 1901 г. констатирует полное отсутствие в Западном районе Херсонеса древностей греческой, римской и поздневизантийской эпох, и на этом основании делает вывод, что город постепенно отодвигался к востоку и окончил свое существование там же, где и начал [7, с. 67]. При этом в его труде нет упоминаний о следах большого пожара, из чего следует, что Д.Л. Талис, так же, как до него Г.Д. Белов, неверно интерпретировал слова о падении города и его смещении к восточной границе, и в результате эта ошибка стала причиной возникновения устойчивого историографического мифа.

Как видно из вышеизложенного, наиболее распространенная в историографии точка зрения основывается главным образом на предположении двух авторитетных археологов – Г.Д. Белова и А.Л. Якобсона. При этом следствием такого предположения стало то, что первый из них неверно трактовал отчет своего предшественника, а второй – комментарий А.Л. Бертъе-Делагарда о загородном храме, который, вероятно, был уничтожен дружиной князя Владимира. В дальнейшем преобладание данной позиции в исторической литературе привело к тому, что предположение о том, что разрушение Херсонеса сопровождалось пожаром, в котором погибли все городские постройки, принималось как историческая константа.

В.А. Анохин в монографии «Монетное дело Херсонеса» 1977 г. издания также упоминает, что при раскопках повсеместно отмечается слой пожара, возникший, по мнению автора, в результате захвата города князем Владимиром [1, с. 128]. Таким образом, автор монографии «Монетное дело Херсонеса» без всякого обоснования повторяет вывод, который в одной из своих работ развивает А.Л. Якобсон [16, с. 65]. Подобно В.А. Анохину, И.В. Соколова уже в начале 80-х гг. бездоказательно писала о следах пожара и толстом мусорном слое поверх зданий X в., что подтверждает устойчивость и преобладание данного взгляда в советской историографии [11, с. 53].

Гипотеза о крупном пожаре не отвергается и А.И. Романчук, несмотря на то, что она не связывает слой разрушения, датированный Г.Д. Беловым X веком, с походом князя Владимира [9, с. 185, 187]. В статье А.И. Романчук не прослеживается влияние позиции А.Л. Якобсона, поскольку автор склоняется к гипотезе о разрушении Херсонеса вследствие природного катаклизма [9, с. 188], но при этом не оспаривает выводы, сделанные Г.Д. Беловым в первых отчетах. Упоминание об очагах разбушевавшихся пожаров содержится также в труде С.Б. Сорочана, В.М. Зубаря и Л.В. Марченко «Жизнь и гибель Херсонеса», при этом указанные авторы, как и А.И. Романчук, связывают разрушения на городище с мощным землетрясением, а не с осадой города дружиной русского князя [12, с. 301]. Несмотря на то, что в обоих случаях точка зрения А.Л. Якобсона

опровергается, исследователи не ставят под сомнение объективность представленной в их трудах информации о пожаре X–XI вв. и не приводят ее обоснование в текстах своих работ.

Таким образом, практически безосновательное предположение, высказанное Г.Д. Беловым и А. Л. Якобсоном, со временем превратилось в устойчивую традицию в исторической литературе, и если последний из них приводил доводы в поддержку гипотезы о пожаре, то в дальнейшем основная масса исследователей писала о нем как о достоверном событии.

Одним из первых исследователей, критиковавшим подход А.Л. Якобсона и Д.Л. Талиса, был С.А. Беляев [4, с. 160]. Он указывал, что в Херсонесе не было следов всепоглощающего пожара, и участки, на которых фиксируются следы горения, расположены в разных частях города, а не сосредоточены в одном месте. В работе высказывается крайне критическое отношение автора к узости источниковой базы Д.Л. Талиса и А.Л. Якобсона, что, согласно тексту статьи, не соотносится с общностью их выводов. В данном случае представляется возможным отчасти согласиться с предположением, которое горячо отстаивает С.А. Беляев, но следует подчеркнуть, что работа последнего содержит крайне сомнительное утверждение о том, что жизнь в Херсонесе протекала непрерывно с IV в. до н.э. по XV в. н.э., а неоспоримые следы разрушений автор связывает с перепланировкой города, что, вероятно, лишило его позицию широкой поддержки. Несмотря на последнее замечание, предположение С.А. Беляева не было лишено оснований, и его не следует полностью отвергать как совершенно ошибочное.

Выше была приведена позиция Г.Д. Белова по рассматриваемому вопросу, но необходимо заметить, что в отчетах последнего не отмечено, что находки, сделанные в слое разрушения X–XI вв., носят следы горения [3, с. 207, 208]. Тем не менее, поливная посуда с рельефным орнаментом, стеклянная посуда и бронзовые украшения, найденные в слое разрушения X–XI вв., без сомнения должны были оплавиться или нести другие явные следы термического воздействия, если предположить, что в этот период весь город был охвачен огнем. Из отсутствия таковых следов следует, что предположение о пожаре X–XI вв. не может быть подкреплено результатами раскопок, проходивших под руководством самого Г.Д. Белова. Кроме того, материал, содержащийся в напластованиях X–XI вв. в помещениях 2, 7, 9, 10 ХСVII квартала, также не был подвержен термическому воздействию, что отражено в статье руководителей раскопок этого квартала М.И. Золотарева и С.В. Ушакова [6, с. 283]. В перечень находок из указанных помещений входят поливные светлоглиняные сосуды, среди которых поливная светлоглиняная ваза с сохранившимся оттиском на внутренней поверхности. В помещении 7 также обнаружены фрагменты светлоглиняной поливной керамики и, кроме того, разнообразная кухонная и простая столовая посуда, причем статья не содержит прямых указаний на то, что какие-либо находки X–XI вв. носят следы термического воздействия [6, с. 283–284].

В более ранней статье указанные исследователи описывают не подвергшиеся горению находки из засыпанной в X–XI вв. цистерны ХСVII квартала, которые представляют осколки кувшинов, черепиц, стенок пифосов с сохранившимися граффити и столовую поливную керамику [5, с. 136–137]. Из приведенных работ следует вывод, что находки, обнаруженные в слое разрушения X–XI вв., не подтверждают предположение Г.Д. Белова. Укажем, что с 30-х гг. XX в. увеличилась площадь исследованной территории Херсонесского городища и, таким образом, ввиду отсутствия следов большого пожара, гипотеза Г.Д. Белова должна быть пересмотрена.

К исследователям, которые вслед за С.А. Беляевым ставят под сомнение гипотезу Г.Д. Белова, в настоящее время принадлежит историк-медиевист В.В. Хапаев. До недавнего времени он не отвергал господствующую точку зрения – в диссертационной работе «Византийский Херсон во второй половине X – первой половине XI веков: проблема разрушения города», защищенной в 2010 г., В.В. Хапаев пишет о том, что в Херсонесе имели место массовые разрушения и пожары, а большая часть храмов и жилых построек погибла в огне [14, с. 5, 191, 193]. В процессе развития научной мысли исследователь изменил свою позицию в отношении рассматриваемого вопроса, и в монографии «Византийский Херсонес на рубеже тысячелетий (вторая половина X – первая половина XI века)»,

изданной в 2016 г., гипотеза о пожаре обоснованно им опровергается [15, с. 30, 32, 107–111]. Следует отдельно указать, что в опровержение господствующей позиции В.В. Хапаев приводит выдержки из работ археологов XIX–XX вв., из которых следует, что во время последнего крупного пожара последней трети XIII века мраморные изделия под воздействием высоких температур сильно потрескались, а в одном из исследуемых зданий деревянные стропила, мебель и прочие детали интерьера, заваленные остатками рухнувшей кровли, оказались полусгоревшими, и таким образом сохранились настолько, что можно было реконструировать облик погибшего здания [15, с. 110–111]. В отличие от Г.Д. Белова и А.Л. Якобсона, В.В. Хапаев сводит к минимуму субъективизм в отношении трактовки источников и литературы путем использования большого количества цитат, что позволяет избежать их неверной интерпретации.

В подтверждение справедливости выводов, к которым приходит в своей монографии В.В. Хапаев, укажем, что научный сотрудник Херсонесского музея-заповедника А.А. Роменский в рецензии на данную работу отмечает следующее: «*Одной из наиболее обстоятельных является третья глава, характеризующая слой разрушения рубежа X–XI вв. Можно поддержать основные выводы автора, в частности, об отсутствии тотального горения и следах лишь локальных пожаров...*» [10, с. 690–691]. Из приведенной цитаты следует, что А.А. Роменский с осторожностью формулирует свою позицию относительно выводов, к которым приходит в своей монографии В.В. Хапаев, но при этом не опровергает возможность отсутствия массовых пожаров в Херсонесе рассматриваемого периода.

На основании вышеизложенной информации представляется возможным сделать следующие выводы:

1. Гипотеза о всеохватывающем пожаре X–XI вв., которая опирается, прежде всего, на работы Г.Д. Белова и А.Л. Якобсона, является следствием неверной трактовки ранее полученных археологических данных и научных работ по истории Херсонеса, следовательно, данная историографическая традиция с высокой степенью вероятности ошибочна.

2. Со времени археологических раскопок 30-х гг. XX в. на Херсонесском городище проводились новые исследования, в результате которых к настоящему времени накоплено значительное количество отчетов, нуждающихся в теоретическом осмыслении в связи с необходимостью разрешения вопроса о существовании следов пожара, которое традиционно связывают со слоем разрушения X–XI вв.

Позиция сторонников версии о том, что разрушение Херсонеса рассматриваемого периода сопровождалось массовыми пожарами, прочно укрепилась в научной литературе, и после С.А. Беляева историки почти не проявляют интерес к опровержению господствующей точки зрения. Однако за прошедшие десятилетия было накоплено значительное количество археологических данных, которые позволяют опровергнуть историографический миф о пожаре X–XI вв., который сформировался в 30-х гг. прошлого века. Из этого следует, что в настоящее время необходимо пересмотреть существующую историографическую традицию в отношении разрушения Херсонеса в X–XI вв.

Источники и литература.

1. Анохин В.А. Монетное дело Херсонеса (IV в. до н.э. – XII в. н.э.). К.: Наукова думка, 1977. 176 с.
2. Белов Г.Д. Отчет о раскопках в Херсонесе за 1936–36 гг. Симферополь: Крымиздат, 1938. 349 с.
3. Белов Г.Д. Раскопки в северной части Херсонеса в 1931–1933 гг. // МИА. 1941. № 4. С. 202–267.
4. Беляев С.А. Поход князя Владимира на Корсунь (Его последствия для Херсонеса) // ВВ. 1991. Т. 51. С. 153–164.
5. Золотарев М.И., Ушаков С.В. Исследования в северо-восточном районе Херсонеса // Археологические исследования в Крыму. 1993 год. Симферополь: Таврия, 1994. С. 134–137.
6. Золотарев М.И., Ушаков С.В. Новые исследования в северо-восточном районе Херсонеса (Средневековые памятники) // Античная древность и средние века. 2004. № 35. С. 279–294.
7. Косцюшко-Валюжинич К.К. Отчет о раскопках в Херсонесе Таврическом в 1901 г. // ИАК. 1902. Вып. 4. С. 51–119.
8. Причерноморье. История, политика, культура. Выпуск V(II). Серия А. Античность и средневековье. Избранные материалы VIII Международной научной конференции «Лазаревские чтения» / Под общей редакцией В. И. Кузищина. Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2011. 302 с.

9. Романчук А.И. «Слои разрушения X в.» в Херсонесе (к вопросу о последствиях Корсунского похода Владимира) // ВВ. 1989. Т. 50. С. 182–188.
10. Роменский А.А. Херсон в эпоху перемен (рецензия на книгу: Хапаев В. В. 2016. Византийский Херсонес на рубеже тысячелетий: вторая половина X – первая половина XI вв. Севастополь: Н. Орианда) // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. 2016. С. 687–698.
11. Соколова И.В. Монеты и печати византийского Херсона. Л.: Искусство, 1983. 175 с.
12. Сорочан С.Б. Жизнь и гибель Херсонеса / С.Б. Сорочан, В.М. Зубарь, Л.В. Марченко. Харьков: Майдан, 2001. 828 с.
13. Талис Д.Л. Из истории русско-корсунских политических отношений в IX–X вв. // ВВ. 1958. Т. 14. С. 103–115.
14. Хапаев В.В. Византийский Херсон во второй половине X – первой половине XI вв.: проблема разрушения города: Дис. ... канд. ист. наук. Севастополь, 2010. 409 с.
15. Хапаев В.В. Византийский Херсон на рубеже тысячелетий (вторая половина X – первая половина XI века). Симферополь: Н. Орианда, 2016. 652 с., илл.
16. Якобсон А.Л. Раннесредневековый Херсонес // МИА. 1959. № 63. 364 с.
17. Якобсон А.Л. Средневековый Херсонес // МИА. 1950. № 17. 256 с.

References.

1. Anohin V. A. Monetnoe delo Hersonesa (IV v. do n.e. – XII v. n.e.). K.: Naukova dumka, 1977. 176 s.
2. Belov G. D. Otchet o raskopkah v Hersonese za 1936-36 gg. Simferopol: Krymizdat, 1938. 349 s.
3. Belov G. D. Raskopki v severnoj chasti Hersonesa v 1931-1933 gg. // MIA. 1941. № 4. S. 202–267.
4. Belyaev S. A. Pohod knyazya Vladimira na Korsun' (Ego posledstviya dlya Hersonesa) // VV. 1991. T. 51. S. 153-164.
5. Zolotarev M. I., Ushakov S. V, Issledovaniya v severo-vostochnom rajone Hersonesa // Arheologicheskie issledovaniya v Krymu. 1993 god. Simferopol': Tavriya, 1994. S. 134-137.
6. Zolotarev M. I., Ushakov S. V, Novye issledovaniya v severo-vostochnom rajone Hersonesa (Srednevekovye pamyatniki) // Antichnaya drevnost' i srednie veka. 2004. № 35. S. 279-294.
7. Koscyushko-Valyuzhinich K. K. Otchet o raskopkah v Hersonese Tavricheskom v 1901 g. // IAK. 1902. Vyp. 4. S. 51-119.
8. Prichernomor'e. Istoriya, politika, kul'tura. Vypusk V(II). Seriya A. Antichnost' i srednevekov'e. Izbrannye materialy VIII Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii «Lazarevskie chteniya» / Pod obshchej redakciej V.I. Kuzishchina. Sevastopol': Filial MGU v g. Sevastopole, 2011. 302 s.
9. Romanchuk A.I. «Sloi razrusheniya X v.» v Hersonese (k voprosu o posledstviyah Korsunskogo pohoda Vladimira) // VV. 1989. T. 50. S. 182-188.
10. Romenskij A.A. Herson v epohu peremen (recenziya na knigu: Hapaev V. V. 2016. Vizantijskij Hersones na rubezhe tysyacheletij: vtoraya polovina X – pervaya polovina XI vv. Sevastopol': N. Orianda) // Materialy po arheologii i istorii antichnogo i srednevekovogo Kryma. 2016. S. 687-698.
11. Sokolova I V. monety i pechati vizantijskogo Hersona. L.: Iskusstvo, 1983. 175 s.
12. Sorochan S.B. ZHizn' i gibel' Hersonesa / S.B. Sorochan, V.M. Zubar', L.V. Marchenko. Har'kov: Majdan, 2001. 828 s.
13. Talis D.L. Iz istorii russko-korsunskih politicheskikh otnoshenij v IX–X vv. // VV. 1958. T. 14. S. 103–115.
14. Khapaev V.V. Vizantijskij Cherson vo vtoroj polovine X – pervoj polovine XI vv.: problema razrusheniya goda: Dis. ... kand. ist. nauk. Sevastopol, 2010. 409 s.
15. Khapaev V.V. Vizantijskij Cherson na rubezhe tysyacheletij (vtoraya polovina X – pervaya polovina XI veka). Simferopol': N. Orianda, 2016. 652 s., ill.
16. Yakobson A.L. Rannesrednevekovyj Hersones // MIA. 1959. № 63. 364 s.
17. Yakobson A.L. Srednevekovyj Hersones // MIA. 1950. № 17. 256 s.

Сокращения.

- ВВ – Византийский Временник.
 ИАК – Известия археологической комиссии.
 МИА – Материалы и исследования по Археологии СССР.

Abbreviations.

- VV – Vizantijskij Vestnik (The Byzantine Herald).
 IAK – Izvestiya arheologicheskoy komissii (The news of the archaeological commission).
 MIA – Materialy i issledovaniya po Arheologii SSSR (Materials and researches on Archeology of the USSR).

Чебану В. В. Вопрос о следах пожарища в слое разрушения X-XI веков на Херсонесском городище в отечественной историографии / Чебану В. В. // Альманах «НАЧАЛО» (приложение к журналу «Причерноморье. История, политика, культура»). - №1. – 2019. – С. 30–35.

Chebanu V. V. The subject of conflagration signs in the layers of distraction of 10th – 11th centuries on the site of Chersonesos in Russian historiography / Chebanu V. V. // Almanac "The Beginning" (Appendix to the journal «The Black Sea region. History, politics, culture»). – №1. – 2018. – P. 30–35.

ОБ АВТОРЕ

ЧЕБАНУ

Владимир Валерьевич

Студент III курса отделения «История» Филиала МГУ в городе Севастополе (научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и международных отношений **Хапаев Вадим Вадимович**).
E-mail: velikipreveliki@mail.ru

CHEBANU

Vladimir Valerevich

Third-year student of the Department of History and International Relations. Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University. (Research Advisor – **Khapaev Vadim Vадimovich**, Candidate of History, associate professor at the Department of History and International Relations).
E-mail: velikipreveliki@mail.ru

Статья принята к публикации 29.10.2018 г.